

A MULTIPARENTALIDADE NO DIREITO BRASILEIRO

DOI: 10.5281/zenodo.14732833

Giovano Eloi de Melo¹

¹Mestrando - PPG Direito da Saúde– Universidade Santa Cecília (UNISANTA)
giovanoeloi@gmail.com

AT03: Transformação na estrutura familiar contemporânea.

Introdução: A multiparentalidade é um conceito relativamente recente no Direito Brasileiro, que reconhece juridicamente a possibilidade de uma pessoa possuir mais de dois genitores legais. Essa mudança reflete as transformações nas configurações familiares contemporâneas, como a inclusão de padrastos, madrastas e outros responsáveis que desempenham papel parental na vida de uma criança. A multiparentalidade rompe com o modelo tradicional de família nuclear e valoriza os laços socioafetivos, promovendo a proteção integral e o melhor interesse do menor, conforme preceitos constitucionais. O **objetivo** deste estudo tem como objetivo analisar o reconhecimento da multiparentalidade no ordenamento jurídico brasileiro, destacando os fundamentos legais que embasam essa prática, os avanços obtidos e os desafios enfrentados na aplicação prática, especialmente em questões relacionadas à guarda, alimentos e herança. Partindo para a **metodologia**, a pesquisa baseou-se em uma revisão bibliográfica e documental, contemplando jurisprudências, legislações, artigos acadêmicos e doutrinas especializadas em Direito de Família. Foi dada ênfase às decisões judiciais recentes que consolidaram o reconhecimento da multiparentalidade, como o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário 898.060, que estabeleceu a possibilidade de coexistência de vínculos biológicos e socioafetivos. Os **resultados** revelaram que o reconhecimento da multiparentalidade trouxe avanços significativos na proteção dos direitos das crianças e adolescentes, especialmente no que diz respeito à garantia de acesso a recursos afetivos, econômicos e sociais provenientes de múltiplos genitores. No entanto, desafios ainda persistem, como a regulamentação de questões patrimoniais em casos de sucessão e a definição de responsabilidades em disputas familiares. Além disso, há resistência cultural e jurídica em algumas instâncias, que ainda consideram a multiparentalidade uma ameaça à estrutura familiar tradicional. **Conclui-se** que a multiparentalidade representa uma evolução no Direito Brasileiro, adaptando-se às novas demandas da sociedade e reconhecendo a diversidade das configurações familiares. Apesar dos avanços, é necessário continuar aprimorando o arcabouço jurídico para lidar com questões práticas decorrentes desse modelo, garantindo que os princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral sejam efetivamente aplicados. Campanhas de conscientização sobre a multiparentalidade e a formação de profissionais do Direito também são essenciais para consolidar essa prática e reduzir resistências culturais.

Palavras-chave: Configurações Familiares; Direito de Família, Melhor Interesse da Criança; Multiparentalidade; Socioafetividade.